

Implementazione in GRASS GIS + R di un modello di evoluzione del trasporto solido al fondo in alvei ghiaiosi

Corrado Cencetti, Pierluigi De Rosa, Annalisa Minelli, Paolo Tacconi

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università degli Studi di Perugia,
Via G. Duranti 93, 06125 Perugia.

Abstract

Il presente lavoro fa parte di uno studio più ampio riguardante la modellazione spazio-temporale del trasporto solido al fondo in alvei ghiaiosi ed è volto alla implementazione su base GIS del modello di *sorting* verticale dei sedimenti proposto da Blom & Parker (2004).

In particolare, ipotizzando che il terreno sia un mezzo continuo e trascendendo l'idea di *layer* attivo (Parker et alii, 2000), si può affermare che la probabilità di presa in carico del materiale decresce esponenzialmente con la profondità del clasto. Basandosi quindi sulla ipotesi di continuità dei sedimenti con la profondità, il *framework* che descrive il *sorting* verticale dei sedimenti si formalizza con un'equazione di continuità che mette in relazione la variazione di concentrazione nel tempo di sedimenti di dimensione *i-esima* (alla data profondità) con la differenza tra densità di deposizione e presa in carico del materiale stesso.

Il *framework* appena descritto, per quanto completo, è anche estremamente complesso da utilizzare in termini sia matematici che di reperimento ed elaborazione dei dati; sono quindi stati sviluppati due modelli semplificati che descrivono diverse condizioni naturali.

In questa sede si intende implementare lo specifico modello di *sorting* all'equilibrio dei sedimenti (Blom et alii, 2006) che semplifica il *framework* iniziale considerando condizioni stazionarie per tutti i parametri in gioco.

In particolare, l'*equilibrium sorting model*, con la sua ipotesi di stazionarietà, si dimostra adatto alla simulazione dell'evoluzione morfologica degli alvei; infatti è ragionevole l'ipotesi di stazionarietà sui parametri utilizzati solo se essi sono considerati ad una scala temporale sufficientemente grande rispetto a quella per cui essi sono stati definiti.

In *output* al modello si ottiene la frazione in volume di sedimenti di granulometria *i-esima* alla quota considerata (F_i).

Tramite l'implementazione dell'espressione trovata per F_i , si ottiene quindi un modello di dispersione dei sedimenti con la profondità a fine simulazione.

In questo contesto GRASS GIS è stato utilizzato per la fase di preprocessamento dei dati, in particolare nella determinazione dei parametri geometrici richiesti in *input* al modello semplificato (parametri descrittivi delle forme di fondo); le

fasi di calcolo numerico e probabilistico che costituiscono la base del modello, sono state invece sviluppate in R.

Con il presente lavoro, si ha a disposizione uno strumento semplice da usare per effettuare un confronto diretto con i risultati di esperimenti in alveo o in canaletta.

Introduzione

Il presente lavoro, finalizzato all'implementazione su base GIS del modello di *sorting* verticale dei sedimenti semplificato proposto da Blom et alii (2006), parte dall'ipotesi che il terreno sia un mezzo continuo con la profondità e trascende l'idea di layer attivo (Parker et alii, 2000), affermando che la probabilità di presa in carico del materiale decresce esponenzialmente con la profondità dello stesso.

Considerando la formulazione di un modello completo (*framework*) definito da Blom & Parker (2004) che descrive il *sorting* verticale dei sedimenti, si ottiene un'equazione di continuità che mette in relazione la variazione di concentrazione nel tempo di sedimenti di dimensione *i-esima* (alla data profondità) con la differenza tra densità di deposizione e presa in carico del materiale stesso da parte della corrente. A partire dal modello completo è stato implementato lo specifico modello semplificato dell'*equilibrium sorting model* (Blom & Parker, 2006) il quale riduce il *framework* iniziale considerando condizioni stazionarie (invariabili nel tempo) per tutti i parametri in gioco.

Il modello teorico

Principale responsabile della modellazione morfologica di un alveo ghiaioso, è il trasporto solido al fondo.

Esistono molti metodi in letteratura per descrivere qualitativamente l'evoluzione morfologica di un alveo a scala di tratto, come ad es. il *Channel Evolution Model* (Schumm et alii, 1984), ma pochi modelli azzardano previsioni quantitative pur disponendo, grazie anche alle moderne tecnologie, di dati idrologici, idraulici e morfometrici precisi e definiti.

Di questi modelli quantitativi, molti sono empirici: si basano cioè su formule ampiamente validate in campo, mettendo in secondo piano l'analisi dei processi fisici che avvengono nel sistema fluviale, ad es. il *Water Assessment of River Stability and Sediment Supply*, adottato dall'EPA (Rosgen, 2006).

Un modello quantitativo che propone un approccio semi-probabilistico è quello proposto da Blom & Parker (2004).

Il modello si propone di descrivere l'evoluzione morfologica dell'alveo a partire da:

- analisi della reale morfologia del tratto fluviale considerato e delle sue forme di fondo;
- composizione del trasporto solido del corso d'acqua;
- analisi delle interazioni tra i suddetti parametri.

In base alle leggi di Einstein (per la modellazione e quantificazione del trasporto solido al fondo) e di Exner (per la conservazione della portata solida) si può affermare che *“la variazione nel tempo della concentrazione di*

sedimenti di una data granulometria nel letto di un fiume e la migrazione delle forme di fondo dipende dalla capacità di deposizione e presa in carico della corrente" (Blom & Parker, 2004).

$$\frac{\partial \bar{C}_i}{\partial t} = \bar{D}_{ei} - \bar{E}_{ei}$$

dove:

$\bar{C}_i$ è la concentrazione di materiale di granulometria *i-esima*;

$\bar{D}_{ei}$ è la densità di deposizione di materiale di granulometria *i-esima*;

$\bar{E}_{ei}$ è la densità di presa in carico del materiale di granulometria *i-esima*.

Questa dipendenza può essere espressa in termini probabilistici.

Il modello assume che le forme di fondo siano ben definite; ciò è possibile se si ipotizza un alto coefficiente di uniformità (materiale ben gradato).

$$U = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

dove:

U è il coefficiente di uniformità;

d_{60} è il diametro equivalente del passante al 60% della distribuzione granulometrica;

d_{10} è il diametro equivalente del passante al 10% della distribuzione granulometrica;

Considerando un tratto fluviale in cui le forme di fondo sono ben definite, se ciascuna di esse si può pensare composta da una faccia ascendente (*stoss face*) e una discendente (*lee face*), si può adottare una rappresentazione sintetica come illustrato in Figura 1.

Figura 1 - Schematizzazione della geometria delle forme di fondo (da Blom & Parker, 2004).

Assumendo che sulla faccia ascendente della forma di fondo avvengano sia presa in carico che deposizione di materiale e su quella discendente avvenga solo deposizione, l'equazione di continuità si modifica come segue:

$$c_b \bar{P}_s(z) \frac{\partial \bar{F}_i(z)}{\partial t} + c_b \tilde{P}_s(z) \frac{\partial \bar{P}_s(z)}{\partial t} + c_b \bar{F}_i(z) \bar{p}_e(z) \frac{\partial \bar{\eta}_a}{\partial t} = \bar{D}_{eis}(z) - \bar{E}_{eis}(z) + \bar{D}_{eil}(z)$$

dove:

c_b è la concentrazione di materiale solido a fondo alveo;

$\bar{P}_s(z)$ è la probabilità che il letto si trovi ad una quota maggiore di z ;

$\tilde{P}_s(z)$ è la probabilità, relativa al livello medio del letto η_a , che il letto si trovi ad una quota maggiore di z ;

$\bar{F}_i(z)$ è la concentrazione volumetrica dei clasti di granulometria i -esima alla data quota z ;

$\bar{p}_e(z)$ è la funzione densità di probabilità delle quote del fondo alveo;

$\bar{\eta}_a$ è la quota media del letto (mediata su una serie di forme di fondo);

$\bar{D}_{eis}(z)$ è la densità di deposizione del materiale sulla *stoss face* per data z ;

$\bar{E}_{eis}(z)$ è la densità di presa in carico del materiale sulla *stoss face* per data z ;

$\bar{D}_{eil}(z)$ è la densità di deposizione del materiale sulla *lee face* per data z ;

Il modello appena definito risulta completo, ma allo stesso tempo complesso: completo, poiché considera molti fattori coinvolti nei processi morfodinamici, nonché i principali processi che operano in alveo e la loro interazione; complesso poiché, sebbene la modellazione teorica dei processi sia rigorosa, la valutazione esatta di tutti i fattori coinvolti risulta complicata.

Per poter applicare il modello è quindi necessario semplificarlo.

L'*Equilibrium Sorting Model* è una prima semplificazione del *framework* appena descritto, definito da Blom et alii (2006). In questa semplificazione il *framework* originario viene ridotto a modello stazionario basandosi sull'ipotesi secondo la

quale "...in condizioni stazionarie, per ogni valore della quota, c'è equilibrio dinamico tra i flussi di deposizione e presa in carico dei sedimenti..." (Blom et alii, 2006).

La condizione di moto stazionario non si verifica nella realtà, ma nei corsi d'acqua naturali questo comportamento è ipotizzabile almeno a tratti.

Ne consegue che l'*Equilibrium Sorting Model* si può applicare ad una scala temporale per cui la variabile tempo ha influenza limitata sui processi studiati (movimentazione delle forme di fondo e *sorting* verticale dei sedimenti, che possono essere considerati processi stazionari a lungo termine).

A livello matematico, semplificando il sistema sopra descritto, si ottiene che la sola incognita del problema è la frazione in volume di granulometria *i-esima* e si può trovare un'espressione per essa partendo da due diverse ipotesi:

1. ipotesi di equilibrio di flussi di deposizione e presa in carico, dalla quale si deduce che la composizione del trasporto solido è la stessa di quella del letto dell'alveo;
2. ipotesi di stazionarietà, dalla quale si evince che la composizione del letto è la stessa in diversi istanti temporali (compreso quello iniziale, noto).

Tra i due approcci proposti si è scelto il primo (ipotesi di equilibrio dei flussi) considerata la reale difficoltà di definire un "istante iniziale" per un corso d'acqua reale, ottenendo la semplificazione del *framework* illustrata di seguito (Blom et alii, 2006):

$$\bar{F}_{iE}(z) = \frac{\bar{F}_{topi}(z) \int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} \frac{J(z)}{\lambda\Delta} \omega_{iE}(z) \tilde{p}_{bE} d\eta_b}{\int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} \frac{J(z)}{\lambda\Delta} \tilde{p}_{bE} d\eta_b}$$

dove:

$\bar{F}_{iE}(z)$ è l'incognita frazione volumetrica del materiale di granulometria *i-esima* componente il letto;

$\bar{F}_{topi}(z)$ è la frazione volumetrica del materiale di granulometria *i-esima* che attraversa la cresta della forma di fondo;

$J(z)$ è la funzione gradino di Heaviside: integrata della funzione δ -Dirac, assume valori costanti, in particolare vale 0.5 in superficie, 1 in profondità;

λ lunghezza della forma di fondo considerata;

Δ altezza della forma di fondo considerata;

$\omega_{iE}(z)$ è la *lee sorting function*, funzione definita *ad hoc* che descrive a quale profondità, sulla *lee face*, è possibile trovare una data frazione granulometrica;

$\tilde{p}_{bE}$ funzione densità di probabilità del dislivello minimo;

η_b dislivello minimo della singola forma di fondo rispetto alla quota media del letto.

Il modello così creato richiede in *input* dati relativi a:

- geometria delle forme di fondo lungo il tratto studiato;
- composizione granulometrica del trasporto solido;
- portata solida e liquida del corso d'acqua

e restituisce in *output* la composizione del letto del fiume suddivisa in frazioni volumetriche di granulometria *i-esima*, per una data profondità.

In questa prima fase di implementazione è stato realizzato un modulo di GRASS GIS+R che, per un dato *input* di trasporto solido, restituisce in *output* proprio la composizione granulometrica dei sedimenti costituenti il letto dell'alveo, suddivisa per frazioni volumetriche.

L'analisi svolta si prefigge l'obiettivo di applicare e validare il modello su corsi d'acqua naturali.

Implementazione

Ai fini di una corretta implementazione sono state fatte alcune assunzioni sul metodo:

- si esamina una distribuzione granulometrica bimodale (tipica di molti corsi d'acqua);
- oggetto dell'analisi è un tratto di un fiume del centro Italia;
- si effettua un *testing* puntuale su diverse sezioni del tratto.

Il lavoro è stato articolato in più fasi ordinate e distinte:

1. estrazione tramite GRASS GIS dei parametri morfologici del tratto studiato;
2. analisi statistica dei parametri morfologici (tramite R);
3. calcolo degli *input* relativi al trasporto solido;
4. calcolo delle frazioni volumetriche componenti il letto per le classi granulometriche scelte (tramite R).

Fase 1: estrazione da GIS dei parametri morfologici del tratto studiato

Il corso d'acqua su cui si è scelto di effettuare l'esperimento di implementazione è il fiume Paglia, affluente in destra idrografica del fiume Tevere presso Orvieto (Figura 2).

È stato scelto un tratto di lunghezza pari a circa 3 km (posto a nord della Rupe di Orvieto) al fine di ottenere un campione statisticamente significativo di parametri morfologici.

10 km

Figura 2 - La zona oggetto di studio: il bacino del Fiume Paglia e il tratto studiato.

I parametri morfologici estratti (*input* del modello) sono lunghezza e altezza (dislivello) di ogni singola forma di fondo (Figura 1).

Il procedimento seguito è schematizzabile per passi:

- data la natura teorica e le finalità del test, è stato interpolato un DEM con risoluzione 0.5 m pur partendo da dati plano-altimetrici dedotti dalla Carta Tecnica Regionale (curve di livello e punti quotati);
- è stato estratto, dal DEM interpolato, il reticolo idrografico tramite il comando di GRASS GIS `r.watershed`;
- è stato considerato il tratto di interesse (compreso tra il km 15 e il km 12 a partire dalla confluenza con il Tevere) ed è stata creata la mappa di pendenza (*slope*) tramite il comando `r.slope.aspect`;
- sono stati estratti punti dall'asse dell'alveo ad intervalli di 0.5 m assumendo che la dimensione minima della singola forma di fondo sia pari a 1 m;
- sono state associate le pendenze ai punti estratti e individuati, sulla base di queste, i punti appartenenti a *stoss* e *lee faces* delle forme di fondo (Figura 3);

Figura 3 - Procedimento di suddivisione in stoss e lee face della singola forma di fondo basato sull'analisi della pendenza.

- il tratto considerato è stato suddiviso in segmenti di lunghezza costante, in modo tale che su ogni segmento ricadesse uno dei punti appena campionati;
- i segmenti sono stati associati a *stoss* o *lee faces* e sono stati generati due files vettoriali relativi alle due facce (tramite i comandi `v.split` e `v.extract`);
- i tratti disgiunti sono stati uniti in polilinee lavorando sul file delle *lee faces*;
- leggendo dal DEM le quote dei punti iniziale e finale del tratto esaminato, si è calcolato il dislivello della singola forma di fondo, registrandolo nel database;
- conoscendo in ogni punto la quota media del letto ($\bar{\eta}_a$), si è calcolato il massimo e il minimo dislivello rispetto ad essa (η_t ed η_b);
- sommando la lunghezza della *lee face* esaminata e della *stoss face* precedente è stata ottenuta la lunghezza della singola forma di fondo;
- infine il tutto è stato registrato nel database.

In particolare, gli ultimi tre passaggi appena descritti sono stati eseguiti tenendo conto della pendenza media del tratto esaminato, cioè i dislivelli sono stati misurati in direzione perpendicolare alla linea di quota media del letto (Figura 1, a sx).

Dall'elaborazione è stato ottenuto il file vettoriale delle *stoss* e *lee faces* del tratto e un file di testo relativo alle *lee faces* contenente in ordine i valori di: numero identificativo della singola forma di fondo; coordinate dei punti iniziale e finale della *lee face*, dislivello totale; dislivello relativo tra cresta e quota media del letto; dislivello relativo tra cavo e quota media del letto; lunghezza della *lee face*; lunghezza della forma di fondo (Figura 1).

id	Estart	Nstart	Eend	Nend	delta	eta_t	eta_b	length	lambda
1	2284539.790297	4735040.213575	2284539.083121	4735040.92018	0.0005	0.00025	-0.00025	0.999694	8.997306
2	2284538.729532	4735041.273482	2284538.022356	4735041.980087	0.0005	0.00025	-0.00025	0.999694	1.499551
3	2284537.668768	4735042.333389	2284536.961592	4735043.039994	0.0007	0.00035	-0.00035	0.999694	1.499551
4	2284536.608003	4735043.393296	2284535.547239	4735044.453203	0.0019	0.000948	0.000952	1.499541	1.999401
5	2284535.193651	4735044.806506	2284534.773906	4735045.0	0	0	0	0.499847	0.9997
6	2284534.274059	4735045.2284524	480044	4735045.511156	0.0341	0.016506	-0.017414	9.996943	10.496058
7	2284524.135398	4735045.864602	2284523.075063	4735046.924937	0.0046	0.002294	-0.002306	1.499541	1.999401
8	2284522.721617	4735047.278383	2284522.014727	4735047.985273	0.0025	0.001248	-0.001252	0.999694	1.499551
9	2284521.661281	4735048.338719	2284520.954391	4735049.045609	0.0027	0.001348	-0.001352	0.999694	1.499551
10	2284520.600945	4735049.399055	2284519.540609	4735050.459391	0.0058	0.002891	-0.002909	1.499541	1.999401
11	2284519.187164	4735050.812836	2284518.480274	4735051.519726	0.0031	0.001548	-0.001552	0.999694	1.499551
12	2284518.126828	4735051.873172	2284517.066492	4735052.933508	0.0056	0.003289	-0.00331	1.499541	1.999401
13	2284516.713047	4735053.286953	2284516.006156	4735053.993844	0.0035	0.001747	0.001753	0.999694	1.499551
14	2284515.652711	4735054.347289	2284514.592375	4735055.407625	0.0074	0.003687	-0.003713	1.499541	1.999401
15	2284514.23093	4735055.76107	2284513.532039	4735056.467961	0.0039	0.001947	-0.001953	0.999694	1.499551
16	2284513.178594	4735056.821406	2284512.471703	4735057.528297	0.004	0.001996	-0.002004	0.999694	1.499551
17	2284512.118258	4735057.881742	2284511.057922	4735058.942078	0.0084	0.004184	-0.004216	1.499541	1.999401
18	2284510.704477	4735059.295523	2284509.997586	4735060.002414	0.0044	0.002196	-0.002204	0.999694	1.499551
19	2284509.644141	4735060.355859	2284508.583805	4735061.416195	0.0091	0.004532	-0.004568	1.499541	1.999401
20	2284508.23036	4735061.76964	2284507.523469	4735062.476531	0.0047	0.002345	-0.002355	0.999694	1.499551

Figura 4 - Estratto del file testuale ottenuto in output dall'elaborazione tramite GIS.

Fase 2: analisi statistica dei parametri morfologici

I parametri morfologici estratti (che costituiscono l'input del modello previsionale) sono quindi stati importati in R per osservarne la variabilità e la distribuzione. Questa fase è estremamente importante ai fini della corretta interpretazione dell'*output* del modello.

Figura 5 - Istogramma e funzione di distribuzione (in rosso) dei valori del dislivello totale (delta).

In particolare, si può notare dalla Figura 5 che i valori del dislivello totale delle forme di fondo sono molto bassi e la loro distribuzione ha un andamento lognormale e non gaussiano, a differenza di quanto trovato per gli esperimenti effettuati in canaletta da Van der Mark et alii (2008).

Figura 6 - Istogrammi e funzioni di distribuzione (in rosso) dei valori dei dislivelli relativi massimi (sx) e minimi (dx).

In Figura 6 si può osservare la distribuzione dei dislivelli parziali (massimi e minimi) notando come essi siano distribuiti in maniera circa gaussiana; inoltre, si può osservare come le curve di interpolazione dei valori campionati siano praticamente speculari. Questo è significativo del fatto che, lungo il tratto esaminato, non ci sono dislivelli significativi (intesi come discontinuità): il profilo di fondo alveo non è né particolarmente concavo né convesso, ovvero non si allontana molto dalla quota media del letto.

Fase 3: calcolo degli input relativi al trasporto solido

Innanzitutto è stata scelta una sezione sulla quale effettuare un primo *testing*; il fiume Paglia è da tempo oggetto di studio da parte del gruppo di Geologia del DICA (Università di Perugia) e sono state effettuate, nel corso degli anni, numerose campagne di misurazione. Di particolare interesse, in questa sede, è la stima del trasporto solido al fondo in diverse sezioni del fiume (Cencetti et alii, 2004). Si è scelta, in particolare, la sezione cerchiata in Figura 7.

Figura 7 - Sezione oggetto di studio del tratto studiato.

I parametri di interesse ai fini dell'analisi sono (Fredduzzi et alii, 2007):

- *shear stress* al fondo: 126.6 Pa;
- portata liquida per la sezione, mediata sulla larghezza: 4.12 m²/s;
- composizione granulometrica del trasporto solido (d₃₀=25 mm e d₈₀=78 mm).

Noti questi parametri, è stato svolto il calcolo delle portate solide per ogni frazione volumetrica tramite la formula di Wilcock & Crowe (2003):

$$W_i^* = \frac{(s-1) * g * q_{bi}}{F_i u_*^3}$$

dove:

- $(s-1)$ è un rapporto adimensionale che descrive i mutui rapporti tra la densità relativa del materiale trasportato e quella dell'acqua:

$$(s-1) = \frac{(\rho_s - \rho)}{\rho} ;$$
- g è l'accelerazione di gravità;
- q_{bi} è la portata di trasporto solido al fondo relativa alla frazione *i-esima* per unità di larghezza, cioè l'incognita;
- u_* è la velocità d'attrito del materiale trasportato: $u_* = \sqrt{\left(\frac{\tau}{\rho}\right)} ;$
- W_i^* è la funzione di trasporto, definita come segue in funzione di un parametro adimensionale ϕ tabulato (dipendente dallo *shear stress*):

$$W_i^* = \begin{cases} 0.002\phi^{7.5} & \text{for } \phi < 1.35 \\ 14 \left(1 - \frac{0.894}{\phi^{0.5}} \right)^{4.5} & \text{for } \phi \geq 1.35 \end{cases}$$

Tramite queste espressioni sono state calcolate la portata solida frazionaria e la portata solida totale.

È stata ricavata quindi la composizione volumetrica del trasporto solido per le due frazioni granulometriche studiate, intesa come rapporto tra il valore della portata solida q_{bi} e la portata solida totale:

$$F_{a1}(d_{30}) = \frac{q_{a1}}{q_a} = 0.8624 \qquad F_{a1}(d_{80}) = \frac{q_{a2}}{q_a} = 0.1376$$

Fase 4: predizione sulla composizione granulometrica del letto

L'equazione da risolvere è quella precedentemente descritta:

$$\bar{F}_{iE}(z) = \frac{\bar{F}_{topi}(z) \cdot \int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} \frac{J(z)}{\lambda\Delta} \omega_{iE}(z) \tilde{p}_{bE} d\eta_b}{\int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} \frac{J(z)}{\lambda\Delta} \tilde{p}_{bE} d\eta_b}$$

in cui l'incognita da determinare è $\bar{F}_{iE}(z)$; dal momento che entrambi i termini di questa espressione sono esprimibili in funzione della frazione volumetrica di materiale di granulometria *i-esima* che si può trovare a valle di ogni *lee face* $\bar{F}_{leei}(z) = \bar{F}_{iE}(z) * \omega_{iE}$, l'equazione diventa un'equazione implicita in $\bar{F}_{leei}(z)$ che va risolta per tentativi.

In particolare sono tre le equazioni da risolvere in sequenza ad ogni iterazione:

1. $\phi_{mleeE} = \sum \phi_i * F_{leeiE}$ da cui, una volta ipotizzati due valori di partenza per F_{leeiE} , si ricava un unico valore per ϕ_{mleeE} ;

2. $\delta_{iE} = \frac{-0.3 * (\phi_{mleeE} - \phi_i)}{\sqrt{\sum [F_{leeiE} * (\phi_i - \phi_{mleeE})^2]}} * \sqrt{\frac{(\rho_s - \rho) * g}{1000} * 2^{(-\phi_{mleeE})}}$ da cui si ricavano

due valori di δ_{iE} , uno per ogni classe granulometrica esaminata;

3.

$$F_{leeiE}(z) = \frac{\sum F_{aiE} \left[1 - \frac{\delta_{iE}}{6} - \frac{\delta_{iE} * \Delta_a}{(6 * \lambda_a * tg \nu)} \right]^{-1} \int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} J \frac{(z)}{(\lambda * \Delta)} * [(J(z)) * (1 + \delta_{iE} * z_{star})] * p_{bE} * d\eta_b}{J(z) * (1 + \delta_{iE} * z_{star}) * \int_{\eta_{bmin}}^{\eta_{bmax}} \frac{J(z)}{\lambda} * \Delta * p_{bE} * d\eta_b} \quad \text{c}$$

da cui si ricavano i due valori di F_{leeiE} da confrontare con quelli ipotizzati in partenza.

Ad ogni iterazione si verifica quindi la convergenza dei due valori ipotizzati e ottenuti per F_{leeiE} ; se questa non si verifica, si procede a scegliere per le variabili un valore intermedio tra quello precedentemente ipotizzato e quello successivamente ottenuto e si svolge una nuova iterazione.

Una volta ottenuta la convergenza dei valori di F_{leeiE} si procede al calcolo dell'incognita $\bar{F}_{iE}$.

Dall'analisi svolta, per la sezione investigata e per la sola superficie del letto ($z=0$), sono stati ottenuti i seguenti valori per l'incognita:

$$F_{1E}(z=0) = 0.341 \qquad F_{2E}(z=0) = 0.659$$

I valori risultano ragionevoli se si ricorda che i due diametri rappresentativi della granulometria considerati sono il d_{30} e il d_{80} del trasporto solido.

È da notare che, per la simulazione effettuata, è stata ottenuta una convergenza rapida dei valori delle frazioni scelte (tipicamente alla quarta iterazione). Ciò fa ipotizzare una robusta struttura matematica dell'algoritmo.

Il procedimento descritto è quindi stato racchiuso in uno *script* di *shell* per GRASS+R che prende in *input*:

- il DEM;
- il file vettoriale del tratto da esaminare;
- i parametri relativi al trasporto solido del fiume e le due classi granulometriche da investigare.

Quindi, lo script calcola i parametri morfologici del tratto in esame, permette di selezionare a schermo la sezione del tratto su cui effettuare la predizione, svolge l'analisi statistica della morfologia del tratto e la predizione della composizione del letto alla data sezione considerata.

Conclusioni

Il lavoro svolto presenta alcuni punti di forza ed alcune criticità. I suoi principali punti di forza sono:

- il tentativo di applicare al caso di un corso d'acqua naturale un modello teorico che fino ad ora era stato testato solo in canaletta; inoltre il test ha dato risultati ragionevoli in termini numerici;
- l'implementazione del modello matematico (che risultava piuttosto complesso) non ha presentato particolari criticità;
- la rapida convergenza della equazione implicita dimostra una fondamentale bontà dell'algoritmo costruito, compresa la parte di analisi morfologica sviluppata in GRASS GIS.

Un punto di debolezza del modello, invece, è quello di essere monodimensionale: l'analisi viene svolta lungo l'ascissa curvilinea che coincide con l'asse dell'alveo e la sezione investigata è ridotta ad un elemento puntuale; quindi, le predizioni sulle composizioni ottenute sono da intendersi come mediate sulla larghezza della sezione. Altra criticità è rappresentata dalla necessità di reperire un DEM a elevata scala di dettaglio per l'analisi GIS; in questo caso è stato interpolato un DEM con risoluzione 0.5 m dalla Carta Tecnica Regionale, ma risulta ovvio che il modello e la predizione sarebbero sicuramente più attendibili se si disponesse, ad esempio, di un rilievo del terreno ad alta risoluzione.

Interessanti sviluppi futuri del presente lavoro sono rappresentati da:

- estensione della predizione (che ora è limitata allo strato superficiale del letto) in profondità (ovvero, per diversi valori di z);
- uso di una distribuzione granulometrica non bimodale, ma almeno trimodale, per ottenere una descrizione più completa della granulometria del materiale costituente il fondo; ciò sembra fattibile, considerata la rapida convergenza della equazione implicita;
- implementazione dell'intero *framework* così come è stato originariamente formulato.

Riferimenti bibliografici

Blom A. & Parker G. (2004) - *Vertical sorting and the morphodynamics of bed form - dominated rivers: a modeling framework*. Journal of Geophysical Research, 109, F02007, doi:10.1029/2003JF000069.

Blom A., Parker G., Ribberink J.S. & de Vriend H.J. (2006) - *Vertical sorting and the morphodynamics of bed form-dominated rivers: an equilibrium sorting model*. Journal of Geophysical Research, 111, F01006, doi:10.1029/2004JF000175.

Cencetti C., Fredduzzi A. & Marchesini I. (2004) - *Processi di erosione negli alvei ghiaiosi dell'Italia centrale. Il fiume Paglia (bacino del Tevere)*. Atti della 8ª Conferenza ASITA "GEOMATICA -Standardizzazione, interoperabilità e nuove tecnologie " (Fiera di Roma, 14-17 dicembre 2004), Vol. I, 731-736. ISBN: 88-900943-6-2.

Fredduzzi A., Cencetti C., Marchesini I. & Tacconi P. (2007) - *Considerations about bedload transport in River Paglia (Umbrian reach, Central Italy)*. IUGG 2007 - Session IAHS HW3007: "The Impact of Environmental Change on Sediment Sources and Sediment Delivery" - Sponsor ICCE (Perugia, 2-13 luglio 2007), Poster presentation 4791, 1 pag.

Parker G., Paola C. & Leclair S. (2000) - *Probabilistic Exner Sediment Continuity Equation for Mixtures with No Active Layer*. Journal of Hydraulic Engineering, 126, 11, 818-826.

Rosgen D. L. (2006) - *Watershed Assessment of River Stability and Sediment Supply (WARSSS)*. Wildland Hydrology Books, Fort Collins, CO, 648 pp.

Schumm S. A., Harvey M. D. & Watson C. C. (1984) - *Incised Channels: Initiation, Evolution, Dynamics, and Control*. Water Resources Publication, Littleton, Colorado, 200 pp.

Van der Mark C.F., Blom A. & Hulscher S.J.M.H. (2008) - *Quantification of variability in bedform geometry*. J. Geophys. Res., 113, F03020, doi:10.1029/2007JF000940.

Wilcock P. R. & Crowe J. C. (2003) - *Surface-based Transport Model for Mixed-Size Sediment*. Journal of Hydraulic Engineering, 129, 2, 120-128.